

MUSTAQIL DAVLATNING SHAKLLANISHIDA DINIY TA'LIMNING ROLI

Yilmaz Jankalog'Lu

O'zbekiston Milliy universiteti

Ijtimoiy fanlar fakulteti

"Falsafa va ma'naviyat asoslari" kafedrası

mustaqil izlanuvchisi,

Toshkent Turk maktabi direktor o'rinbosari

(O'zbekiston, Toshkent)

e-mail: yilmaz622@hotmail.com

ORCID ID: orcid.org/0000-0001-5489-1804

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7976476>

Annotatsiya: O'zbekistonning o'z milliy sivilizatsiyasi, diniy hayoti, an'analari hamda asrlar davomida shakllangan qadriyatlarini takror jonlantirishi tabiiy holdir. Xalning urf-odatları, an'analar chuqur ildizlarga ega bo'lib, ularni islom dinidan ayri holda tasavvur qilib bo'lmaydi. Islom dini VII asr boshlarida musulmonlarining islom dinini butun insoniyatga yetkazish yo'lidagi sa'y harakatlari, fath jarayonlari orqali Movarounnahr o'lkalariga kirib keldi va yoyildi. Yerlik aholi islom dinining olijanob g'oyalarga asoslanganini his etgan holda uni tez qabul qildilar.

Kalit so'zlar: Toshkent, Movarounnahr, Markaziy Osiyo, O'zbekiston, ta'lim, Islom.

Аннотация: Для Узбекистана естественно возрождение своей национальной цивилизации, религиозной жизни, традиций и ценностей, формировавшихся веками. Обычаи и традиции Хала имеют глубокие корни и немыслимы без ислама. В начале VII века религия ислам проникла и распространилась на земли Мовароуннахра усилиями мусульман по доведению религии ислам до всего человечества, путем процессов завоевания. Местное население быстро приняло ислам, чувствуя, что в его основе лежат благородные идеалы.

Ключевые слова: Ташкент, Мовароуннахр, Средняя Азия, Узбекистан, образование, ислам.

Annotation: It is natural for Uzbekistan to revive its national civilization, religious life, traditions and values formed over the centuries. Khal's customs and traditions have deep roots and cannot be imagined without Islam. At the beginning of the 7th century, the religion of Islam entered and spread to the lands of Movarounnahr through the efforts of Muslims to bring the religion of

Islam to all mankind, through the processes of conquest. The local population quickly accepted Islam, feeling that it was based on noble ideals.

Keywords: Tashkent, Movarounnahr, Central Asia, Uzbekistan, Education, Islam.

Sovet ittifoqi davrida taxminan 70 yil davomida din va dindorlarga qarshi qo'llangan zo'ravonlik ko'rinishidagi davlat siyosati "sovet insoni" modelini yaratishni maqsad qilgandi. Musulmon xalq esa bunday bosimli siyosatga qarshi kurashish uchun islom ko'rsatmalariga suvandi va imkon qadar maxfiy yoki ochiq ravishda dinning ko'rsatmalarini bajarishga harakat qildi. Sovet ittifoqi parchalanishi bilan o'zbek xalqi milliy o'zligini anglash masalasi yana kun tartibidan joy oldi.

O'zbekiston Respublikasi bu milliy o'zlikni shakllantirish borasida islomning birlashtiruvchi xususiyatidan foydalanishni istadi va shu maqsadga erishish uchun islomga alohida ahamiyat qaratdi. Markaziy Osiyoning strategik nuqtasida joylashgan O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishganidan so'ng dunyoviy davlat tizimini asos qilib oldi. Dunyoviylik g'oyalari muvofiq, dindorlarning emin-erkinligiga, islom dinini targ'ib qilishlariga yo'l berildi. Buning natijasida bir nechta islomiy tashkilotlar, harkatlar faoliyat yurita boshladilar. Biroq mustaqillikning ilk yillarida o'zlarini islomga mansub sanagan ayrim jamoalar hukumat bilan murosa qilish yo'lini emas, xalqni hukumatga qarshi qayrash usulini tutkanlari uchun mavjud hokimiyat bu g'oyalarni kuch bilan bostirish siyosati yuritdi. Buning oqibatida o'zbek xalqining uzoq vaqt kutgan diniy erkinlikka erishish orzusi yana chorak asr nariga surildi.

Materiallar va metodlar. Ushbu maqolamizni tayyorlashda induksiya, deduksiya, oddiydan-murakkabga, murakkabdan-oddiyga usullaridan foydalanildi. Mustaqil davlatning shakllanishida diniy ta'limning roli muhokama qilindi.

Asosiy qism. Markaziy Osiyodagi barcha davlat rahbarlari, kommunistik davrdagilar ham xalqqa o'zlarini Amir Temurning vorisi etib ko'rsatishga urinishdi. OAV prezident Islom Karimovni Amir Temurga qiyoslashga harakat qildi. O'zbekiston Oliy Majlisi qabul qilgan O'zbekiston bayrog'idagi moviy rangning Amir Temur davlati bayrog'i rangidan olingani hukumatning rasmiy doiralari tomonidan ta'kidlanadi. Yashil rang norasmiy ravishda islom dinini namoyon etadi, oy va yulduzlar esa milliy ramz o'laroq bayroqdagi islomning ta'sirini ko'rsatadi.

Mustaqillikdan so'ng mavjud o'zlik unsurlariga milliy ramz va islom bilan bog'liq bir qancha qo'shimchalar qo'shildi. O'zbekiston bularga yana "Markaziy

Osiyoning qonuniy birlashtiruvchi irodasi” degan qarashni ham qo’shdi. O’zbek tili mustaqillikdan oldin, ya’ni 1989-yilda rasmiy davlat tili sifatida qabul qilingan edi. Sovetlar mahalliy tillarni ta’qiqlashmagan edi, ammo ularni iste’moldan chiqarish uchun qo’llaridan kelgan barcha choralarni qo’llaganlar.

Mustaqil O’zbekiston rahbariyati islom dinidan milliy o’zlik ongini mustahkamlash maqsadida foydalanishni dastlabki kunlardan oq umumiy siyosat sifatida qabul qildi. Sovetlarning oxirgi davrida Gorbachyov tomonidan olib borilgan nisbatan ochiq, erkin siyosat natijasida diniy hayot borasida, nisbiy bo’lsa-da, erkinlik davri yuzaga kelgan edi. Islom dinining o’zbek jamiyati uchun qanchalik katta ahamiyat kasb etishini tushungan yangi rahbariyat dinga nisbatan qo’llangan bosimni bosqichma-bosqich yumshata boshladi. Din bilan kelishuv strategiyasi rahbariyatning legitimligi va xalq oldidagi obro’sini mustahkamlardi. Yangi davrda ko’plab mafkuralar ichida aynan islom tamoyillariga xalqni birlashtiruvchi, tartibga soluvchi tamoyillar sifatida qaraldi va bunga yo’l ochiq qilib berildi. Mustaqillikdan keyingi davrda O’zbekiston va umuman olganda Markaziy Osiyoda sovet davridan oldingi, sovet davridagi va sovetdan keyingi siyosiy madaniyat shakllari bir vaqtning o’zida mavjud edi. Bu turfa xillik diniy hayot bilan birga davlat va jamiyat orasidagi munosabatlarning har jabhasida aks etdi. Milliy o’zlikni shakllantirish va yangi davlat qurish jarayonida sovet davrining yo’q bo’lishi, sovetdan oldingi davrning takror yuzaga kelishi hamda sovetdan keyingi davrni qurish jarayonlari bir vaqtning o’zida ro’y berdi.

Mustaqillikdan keyin davlatning qo’llab-quvvatlashi yordamida ochiq namoyon bo’lgan islomiy jonlanish faqat o’tmishga qaytish ma’nosinigina ifodalamas edi. Sovet davri mafkurasi qoldiqlari to’liq yo’q bo’lmagan va bu qoldiqlarning asorati faqat ijtimoiy va siyosiy tashkilotlarda emas, balki insonlar ongida ham saqlanib qolayotgan edi. Markaziy Osiyo davlatlarining barcha hukumatlari mustaqillikdan keyingi o’n besh yil davomida islomiy jonlanishning rivojlanish jarayonini jiddiy ravishda kuzatishga majbur bo’lishdi. Dinning kuchi va islomiy jonlanishning rivojlanish yo’li sovetcha qarashni o’ziga singdirib yuborgan yangi rejimlarning ko’nglida xavotir uyg’otishni boshlagan edi. Ham islom bilan hamkorlik qiluvchi, ham uni nazorat ostiga olishga harakat qiluvchi ikkiyoqlama strategiya yuritishga harakat qilindi. Rahbar siyosiy elita islom dinidan milliy o’zlikni yaratish va yangi davlatning mafkuraviy strukturasi faqatgina bir bo’g’ini sifatida foydalanishga, bundan tashqari jonlanishni nazorat ostiga olishga, hamda ayni paytda dunyoviy davlat ko’rinishini saqlab qolishga intildi.

Islom dini rasmiy jihatdan milliy din sifatida ko'klarga ko'tarildi, diniy ziyorat yerlari obodonlashtirildi, ba'zi mashhur tasavvuf shaxslariga atab katta tadbirlar tashkil etildi. Lekin shu bilan bir vaqtda diniy ibodatlar, jome'-masjidlaridagi ma'ruzalar kuchli nazorat ostiga olindi, diniy ta'lim cheklandi hamda dunyoning boshqa qismlaridagi musulmonlar bilan aloqalarga shubha bilan yondashildi.

Xulosa. Islom dini bilan birgalikda o'zbeklarning ijtimoiy, siyosiy va madaniy tuzilishida ham jiddiy o'zgarishlar ro'y berdi. O'zbek xonligidan keyin o'zbeklar chor va sovet ma'muriyatida jiddiy madaniy assimilyasiya, qarashlarni sun'iy o'zgartirish siyosatiga duchor bo'ldilar. Xususan, sovet davrida dinni ijtimoiy hayotdan olib tashlashga harakat qilingan 70 yillik ateizm davri boshqa musulmon jamiyatlarida bo'lgani kabi o'zbek jamiyatida ham bir qancha ijtimoiy oqibatlariga olib keldi. Biroq, din yo'qolmadi, turli shakl va ko'rinishlarda o'z mavjudligini davom ettirdi. Din nuqtai nazaridan unchalik joiz sanalmagan odatlar, jumladan, ziyoratgoh madaniyatining haddan ortiq yuksalishi, ajdodlar ruhiga salkam sig'inish kabilar sovet davri siyosati natijasi sifatida namoyon bo'lmoqda. Chunki masjidlar yopilgan, ibodat va haj ziyorati ta'qiqlangan bir muhitda musulmonlarning ko'p qismi avliyolarga tegishli bo'lgan va sho'rolar davrida hech kim tegmagan qabrlar ba'zi insonlar uchun masjid, kimgadir yangilanish, ba'zilar uchun u Makka kabi ziyorat qilinadigan qadamjolar deb ko'rilgan.

Islom dini o'zbek xalqi tarixida nafaqat ko'plab din olimlari va tasavvuf namoyandalari yetishib chiqishida, balki milliy davlatchilik an'alarining shakllanishi va rivojlanishida ham alohida o'ringa egadir. Sovet davrida har tomonlama bosim ostida bo'lgan islom dini O'zbekiston mustaqillikka erishgach, davlatchilik qadriyatlarini qayta tiklashda ham muhim rol o'ynamoqda.

References:

1. Şafakçı I.Y. XIX. Yüzyılda Buhara Medreseleri // Turkish Studies. 9/4. – Ankara, 2014.
2. Zarcone T. Yasak Kent Buhara. – İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2013. – b. 57.
3. Munavvarov Zohidulla, Features of The Religious and Spiritual Policy of The republic Of Uzbekistan Current Trends "Journal Social – Economic and Humanitarian research" 2019, 4/6-b.
4. Mehmet Saray, "O'zbek turklari tarixi" 1993, b. 56-57.
5. Ersoy Taşdemirci, "Medreselerin Doğuş Kaynaklari ve İlk Zamanlari" Erciyes Üniversitesi SBE jurnali, 1988, 2- b. 269

6. Muhammedcanov A. Özbekistan Tarihi // TDV İslâm Ansiklopedisi. Cilt: 34. – Ankara: TDV Yayınları, 2007. – b. 111.
7. Bacon E.E. Esir Orta Asya / Çev. Tansu Say. İstanbul: Garanti. 1979. – S. 125.
8. Королева Л.А., Королев А.А. Ислам в СССР: некоторые аспекты государственно-религиозной политики // Альманах современной науки и образования. Тамбов: Грамота. № 6 (18). – С. 111.
9. Dilmaç T. Özbekistan’da Ulusal Kimlik ve Dış Politika İlişkisi. – İstanbul: Ötüken. 2019. – b. 52-53.
10. Маҳмудов Н. Миллий ўзлигимизнинг рост ва расо ўзаги // Халқ сўзи. 28 декабр 2022.

